

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUSTAQILLIKDAN KEYING YILLARDA QISHLOQ XO'JALIGINING RIVOJLANISHI

Raimjonova Muhlisa Zokirjon qizi

Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

raimjonovamuhlisa01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173090>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasi mustaqillikdan keying yillarda qishloq xo'jaligi rivojlanishi uning shakllanishi keng ko'lamda rivojlangan bosqichlari va agrotexnologiyalarning rivojlanishi, aholi uchun foydasi, aholiga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishni takomillashtirish, aholini qishloq xo'jaligida bandligini taaminlash, mamlakatimizni milliy daromadini yuksaltirish ko'zda tutiladi.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat mahsulotlari, agrotehnologiyalar, xalqaro shartnomalar, eksport, import, mehanizatsialashtirish.

Qishloq xo'jaligi - aholi uchun oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beruvchi asosiy manbadir. Ayni vaqtda u keng istemol mahsulotlari ishlab chiqaruvchi sanoatning bir qancha tarmoqlari uchun xom-ashyo yetkazib beradi. Masalan, qishloq xo'jaligi xom-ashyosining ulushi (qiymat jixatidan) ip-gazlama sanoatida barcha moddiy xarajatlarning 60 foizini, qandolat sanoatida salkam 70 foizni, yog' va sut sanoatida qariyb 80 foizni tashkil qiladi. Bularning hammasi shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishni ko'ngildagiday sur'atlar bilan rivojlanmasa, xalq turmush darajasini oshirishning hech qanday eng yaxshi programmasini ham ro'yobga chiqarib bo'lmaydi. Qishloq xo'jaligining ahamiyati yana shu bilan belgilanadiki, xalq xo'jaligida band bo'lgan xodimlarning 27 foizi shu sohada mehnat qiladi. Qishloq xo'jaligida mamlakat milliy daromadining taxminan uchdan bir qismi yaratiladi. Shu sababli mamlakat butun iqtisodiyotining o'sish sur'atlari, mehnatkashlar farovonligini oshirish ko'p jihatdan qishloq xo'jaligining rivojlanish darajasiga bog'liqdir. Shu bilan birga sotsial-siyosiy jihatni ham xisobga olish muhimdir. Qishloq xo'jaligini yuksaltirish ishchilar sinfi bilan dehqonlar ittifoqini mustahkamlashning eng muhim shartidir. V.I.Lenin qishloq xo'jaligining ahamiyatini belgilar ekan, mustahkam qishloq xo'jalik bazasi bo'lmasa, hech qanday xo'jalik qurilishi bo'lishi mumkin emas deb ta'kidlagan. Qishloq xo'jaligi moddiy ishlab chiqarishning asosiy tarmoqlaridan biri. Dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari olish uchun ekinlar ekish va chorva mollarini ko'paytirish bilan shug'ullanadi, aholini oziq-ovqat mahsulotlari va xalq xo'jaligining bir qancha tarmoqlarini xom ashyo bilan ta'minlaydi. Qishloq xo'jaligi o'simlik va hayvon mahsulotlarini dastlabki qayta ishlashning turli tarmoqlarini ham o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarishning boshqa sohalaridan farq qilgan holda qishloq xo'jaligi juda katta maydonlarda va hududiy xilma xil sharoitlarda olib boriladi. Unda yer (asosiy ishlab chiqarish vositasi), yorug'lik, issiqlik, suv va tirik organizmlar — o'simlik va hayvonlardan foydalaniladi. Qishloq xo'jaligining i.ch. davri ish davri bilan mos tushmaydi. Qishloq xo'jaligining ning asosiy tarmoqlari — dehqonchilik va chorvachilik. Ular ham o'z navbatida bir qadar kichikroq tarmoqlarga bo'linadi (dehqonchilikda — dalachilik, sabzavotchilik, polizchilik, bog'dorchilik, o'rmon xo'jaligi va b.; chorvachilikda — qoramolchilik, qo'ychilik, yilqichilik, cho'chqachilik, parrandachilik, asalarichilik, pillachilik va b.); O'z navbatida, dehqonchilik va chorvachilik tarmoklari ekiladigan ekinlar (g'allachilik, sholikorlik, paxtachilik) va chorva mollari turlari (qoramol, qo'y, ot, tuya) bo'yicha guruhlanadi.

Qishloq xo'jaligining. — inson xo'jalik faoliyatining dastlabki turlaridan biri. Uning kelib chiqishi tosh davri oxiriga borib taqaladi. Bu davrda inson xo'jalik va b. ehtiyojlarini qondirish uchun yerni oddiy qurollar bilan ishlagan, ba'zi xayvonlarni xonakilashtira boshlagan. Asrlar davomida turli sharoitlar ta'sirila dehqonchilik tizimi o'zgargan va takomillashgan; hayvonlarning foydali xususiyatlari parvarishlangan, ko'plab zotlari yetishtirilgan.

Jahon Qishloq xo'jaligining da dunyodagi iqtisodiy faol aholining 45,2% (1316,7 mln. kishi) band. Q.x.da foydalaniladigan yerlar 13387,0 mln. ga, jumladan, haydaladigan yerlar 1380,8 mln. ga, jami sug'oriladigan yerlar 271,4 mln.ga (1998). 1999 y.da jahon Q.x.da 583,6 mln.t bug'doy, 596,4 mln. t sholi, 600,4 mln. t makkajo'xori, 130,0 mln. t arpa, 294,3 mln. t kartoshka, 444,6 mln. t mevalar, shu jumladan 60,6 mln. t uzum yetishtirildi. Chorvachilikda 225,9 mln. t go'sht, 562,4 mln. t sut tayyorlandi. 1338,2 mln. bosh qoramol, 912,7 mln. cho'chqa, 1068,6 mln. qo'y va 709,9 mln. bosh echki, 14139,0 mln. tovuq boqildi.

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash — qishloq xo'jaligida insonning jismoniy (qo'l) mehnatini mashina va mexanizmlar bilan bajarish. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda mehnat sharoitlarini yaxshilash ishidagi eng muhim masalalardan biri. Qishloq xo'jaligining mahsuldorligi seleksiya, kimyolashtirish va boshqa bilan bir qatorda barcha turdagi qishloq xo'jaligi ishlarini mexanizatsiyalash darajasi bilan belgilanadi. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashni tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri — mehnatning energiya bilan qurollanishi [ishlab chiqarish jarayonida mehnatning barcha turdagi (elektr, mexanik va issikdik) energiya bilan ta'minlanish darajasini ifodalovchi ko'rsatkich] va texnika bilan kurollanishi darajasidir. Qishloq xo'jaligim. darajasi mehnatni mexanizatsiyalash bosqichi bilan, ya'ni mexanizatsiyalashgan mehnat salmog'ining qishloq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarishga sarflangan umumiy xarajati bilan baholanadi.

20-asrning 20-yillariga qadar O'zbekiston qishloq xo'jaligi, asosan, mayda ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo'lib, qishloq xo'jaligida qo'l mehnati va oddiy ish qurollari (ketmon, omoch, ot, xo'kiz va boshqalar) ishlatilgan. 20-yillar o'rtalaridan qishloq xo'jaligi asbob-uskunalarini ijaraga beradigan davlat punktlari, 1924-yil "Traktor markazi" tashkil etildi, chet ellardan sotib olingan traktorlar va boshqa texnika vositalari dastlabki jamoa xo'jaliklari (kolxozlar)ga yetkazib berildi. 1929-yil respublikada 400 dan ortiq traktor, 3611 avtomashina, 3897 plug, 1660 dona otga qo'shib ishlatiladigan ekish seyalkasi, 1244 kultivator, 1262 ochar (okuchnik), 187 molotilka (yanchgich), 87 mingdan ortiq arava, 26 ming brichka (to'rt g'ildirakli mujik arava) va boshqa ishlatildi. 1930-yilga kelib davlat tomonidan jamoa va davlat qishloq xo'jaligi korxonalariga texnik xizmat ko'rsatadigan, o'zining moddiy-texnika resurslari, mexanizator xodimlari, ta'mirlov va ta'minot bazasiga ega bo'lgan mashina-traktor st-yalari (MTS) tashkil etildi (qarang Mashinasozlik sanoati). 1940-yillar boshida respublikada 180 ta MTS ishladi. keyingi yillarda MTSlarning sifat tarkibi o'zgardi, u yangi konstruksi-yadagi mashinalar bilan to'latildi. Xo'jaliklar kuchli quvvatga ega traktorlar, yuqori unumli don kombaynlari, keng va ko'p qatorli mashinalar (mas, paxta terish mashinalari), shuningdek, bir yurishda bir qancha operatsiyalarni bajaradigan mashinalar bilan qurollantirildi. Yer qaziydigan, melioratsiya mashina va qurollari, zamonaviy yuk avtomobil va traktor pritseplari, maxsus avtotransportlar ishlab chiqarish, ularni qishloq xo'jaligiga yetkazib berish yil sayin ko'payib bordi. 1990-yillar boshiga kelib respublika qishloq xo'jaligida 182 ming traktor, 30,5 ming yuk avtomobili va boshqa qishloq xo'jaligi mashinalari ishladi. Qishloq xo'jaligini elektrlashtirish kjsaldi. Chorvachilik va parrandachilikda sanoat tipidagi yirik va ixtisoslashtirilgan fermalar

qurilib elektr bilan ishlaydigan mashinalar texnologiyasi joriy qilindi. Elektr energiyasidan sug'orishda (nasos styalari), chorvachilikda, omborxonalar va sovuqxonalarda va boshqa tarmoqlarda tobora qo'proq foydalanilmoqda. Qishloq xo'jaligida asosiy dala ishlari (yer haydash, ekish, kultivatsiya bilan birga o'g'itlash, don ekinlarini yigib olish va boshqalar) to'liq, ekin qator oralariga ishlov berish, paxta terish kabi ishlar yuqori darajada mexanizatsiyalashtirildi. 2001—2005-yillarda respublikaga chet ellardan qishloq xo'jaligi texnikasi ("Keys" g'alla o'rish, paxta terish kombaynlari, traktorlar) keltirildi, qishloq xo'jaligi korxonalariga xizmat ko'rsatadigan 184 tuman mashina-traktor parklari (MTP) va dehqon-fermer va boshqa xo'jaliklar uyushmalariga qarashli 1007 muqobil mashina-traktor parklari tashkil etildi.

Agrotexnologiya — dehqonchilik texnologiyasi, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish usullari tizimi. A.ning nazariy asosi — agronomiya. A. kuyidagi tadbirlarni o'z ichiga oladi: almashlab ekish, tuproqqa ishlov berish, o'g'itlar solish; urug'likni ekishga tayyor-lash, ekish, ekinlarni parvarishlash, be-gona o'tlar, kasalliklar va hasharotlarga qarshi kurash, hosilni yig'ib olish. Yerni haydash, tekislash, boronalash va ekishga tayyorlashning boshqa usullari, o'g'itlash, sug'orish, urug'ni ekishga tayyorlash (sa-ralash, dorilash, ivitish va boshqalar), ekish va hosil yig'ib-terib olinguncha o'simlikni parvarish qilish ishlari A. usullariga kiradi. A.ga almashlab ekishni joriy qilish, o'simlik qoldiqlarini daladan yig'ishtirib olish, kuzgi shudgorlash, yaxob berish, sifatli urug'lik tanlash, ekish sxemalarini to'g'ri qo'llash, normal ko'chat qalinligiga erishish, o'g'itlardan to'g'ri foydalanish; ekinni qat'iy tar-tib bo'yicha sug'orish, o'simlikning ildi-zini zararlantirmaslik, ekinzorlarni begona o'tlardan toza tutish, zararkunanda va kasalliklarga chidamli navlarni ekish va hokazo ham kiradi. Bunga har bir mintaqaning tuproq-iqlim sharoitlarini inobatga olgan holda, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga fan yutuqlari va ilg'or taj-ribaning yangi, yanada samarali usullarini joriy qilish yo'li bilan erishiladi. A. jamiyatning ishlab chiqaruvchi kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlari rivoji bilan uzviy bog'langan. Ibtidoiy jamoa va undan keyingi davrlarda A. sodda qurollar hamda qo'l kuchiga asoslangan edi. Yerlar omocho, mola kabi qurollar yordamida ish-lanardi. A.ning takomillashgan usullari jahonda 18-asr oxiri — 19-asr boshlarida shakllandi, natijada qishloq xo'jaligi o'simliklari mashinalardan foydalanish, tabiat-shunoslik va agronomiya fanlarining ko'rsatma va tavsiyalari asosida yetishtiriladigan bo'ldi. Ayniqsa, 19-asrda mashi-nasozlik sanoatining rivojlanishi mu-rakkab qishloq xo'jaligi texnikasini dehqonchilikda qo'llash imkoniyatini tug'dirdi. 20-asrda esa qishloq xo'jaligi uchun traktor, kombayn, kulti-vator, o'g'itlagichlar va boshqa mexanizmlar ko'plab ishlab chiqariladigan bo'ldi, mi-neral o'g'itlardan foydalanish ko'paydi. Bularning hammasi va agronomiya fanining rivojlanishi A.ning takomilla-shuviga qulay sharoit tug'dirdi. Hozirgi zamon Axi ekologik sharoitlar, qishloq xo'jaligi texnikasining ishlash qoidalarini o'rganuvchi tabiiy hamda texnika fanlari yutuqlariga asoslanadi. A.ni to'g'ri qo'llashning zaruriy sharti uning kom-pleksligi va tuproq-iqlim sharoitlari, ekinning biologik xususiyati, navlari va ularning qaysi maqsadlarda ishlatilishiga e'tibor berishdir. O'simlik hayot omillarining muddatlari, almashtirib bo'lmasligi hamda teng ahamiyatdorligi va boshqa qonunlar A. usullarini birgalikda qo'llashning ilmiy asosi hisoblanadi (qarang Dehqonchilikning asosiy konunlari). Masalan, o'g'it solishda belgilangan muddat va miqdorni o'zgartirish (ayniqsa sug'oriladigan sharoitda) yoki vegetasiya davriga qarab o'simlikka beriladigan azotni fosfor bilan almashtirish mumkin emas. Ekinlardan yuqori hosil olish uchun ularni muayyan

nisbatlarda barcha zaruriy hayot omillari (yorug'lik, issiqlik, havo, namlik, oziq moddalar) bilan ta'minlash zarur. A. tadbirlari har bir mintaqa, zona, xo'jalikning tuproq-iqlim sharoitiga hamda ekinlarning turiga qarab ishlab chiqiladi va o'tkaziladi. Mas, tuprog'i sho'rlangan hududlarda sho'r yuvish asosiy ahamiyatga ega. Shu sababli bunday joylarda ekinlar uchun zararli bo'lgan, 168ekinning ildiz qismi joylashadigan tuproq qatlamidagi erigan tuzlarni yo'qotadigan A. usullariga asosiy e'tibor beriladi. Namgarchilik kam bo'ladigan rayonlarda, shuningdek yengil tuproqli yerlarda tuproqda nam to'plashga imkon beradigan A. usullariga e'tibor qilinadi. Ekinlarni to'g'ri almashlab ekish, haydalma qat-lamni chuqurlashtirish, mahalliy va mine-ral o'g'itlar solish yo'li bilan tuproqni o'simlik uchun zarur oziq moddalar bilan boyitish hamda uning fizik xususiyatlarini yaxshilash A.ning asosiy maqsadidir. A. ekinning va navning (nav A.) o'ziga xosligi hamda ekinning xo'jalik ahamiyatiga ko'ra ham tabaqalashadi. Masalan, makkajo'xori, kungaboqar silos uchun yoki don uchun, zig'ir tola yoki urug'i uchun, piyoz barra yoki bosh piyoz olish uchun eqilganda o'ziga xos A. qo'llaniladi. A. tadbirlarini to'g'ri qo'llash qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish bilan birgalikda hosil sifatiga ham ijobiy ta'sir etadi. O'zbekistonda ilmiy muas-sasalar tarmog'i ekinlar A.sini ishlab chiqadi. Ularning samaradorligi ilmiy tadqiqot institutlari va tajriba stansiyalarida sinovdan o'tganidan keyin xo'jaliklarda joriy etiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2019-yil 23-oktyabrdagi PF-5853-sonli —O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2020-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida|| gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2020-yil 18-maydagi PF-5995-sonli —"Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori.
3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. Muminov Najmiddin Shamsiddinovich, Odinaev Mirzamad Isaevich, Abdirayimov Azizbek Ro'ziqul O'g'li, Rajabov Sardor Jumaboy O'g'li, (2021). Problems Of Quality Assurance And Export Potential Of Grapes. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering, 3(06), 38-44.
5. Н.Муминов, М.Одинаев, А.Абдирайимов Характеристика и оценка качества винограда 2021. 97-98.
6. Хакимов, Д. В., & Мирзаев, О. А. (2017). Задачи метрологического обеспечения в повышении качества агропромышленной продукции. In Современное экологическое состояние природной среды и научно- практические аспекты рационального природопользования (pp. 1657-1660).
7. Хакимов Д.В. и др. Улучшения потенциала национальной инфраструктуры качества и проблемы экспорта плодоовощной продукции //Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса. – 2018. – С. 502-508.
8. Odinayev, M., Buriev, K., Sulstonov, K., & Eralieva, S. (2021). Analysis of mechanical properties, biochemical composition and technological parameters of grape (Vitis) raisin varieties in conditions of Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 284, p. 03023). EDP Sciences.

9. Хакимов, Д. В.У., Мамажонов, А.А., & Саттаров, М.О. (2020). Управление внутренним аудитом в соответствии с международными стандартами. Universum: экономика и юриспруденция, (4 (69)), 4-12.

INNOVATIVE
ACADEMY